

**OPTIMIZACIÓN DE LAGUNAS FACULTATIVAS A
TRAVÉS DE LA VARIACIÓN DE PARÁMETROS DE
DISEÑO.**

**Facultad de Ingeniería Civil
Universidad Santo Tomás
Tunja**

*DIAZ L. María Alejandra
Universidad Santo Tomás Seccional Tunja,
Maria.diazl@usantoto.edu.co
Bachiller*

*MORENO G. Yulieth Ximena
Universidad Santo Tomás Seccional Tunja,
Yulieth.moreno@usantoto.edu.co
Bachiller*

RESUMEN

El presente artículo investigativo aborda el diseño de lagunas facultativas, destacando los resultados obtenidos, la metodología aplicada, así como las limitantes, restricciones y ventajas de esta tecnología en el tratamiento de aguas residuales. Se describe la metodología utilizada para el diseño de las lagunas facultativas, enfocándose en aspectos como la caracterización del agua cruda, el cálculo de carga orgánica y la selección de los parámetros de diseño; además de que se subraya la necesidad de un enfoque integral que combine la teoría con la experiencia práctica. A través de un análisis exhaustivo, se exploran las diversas opciones de diseño y se extraen conclusiones clave que contribuyen al conocimiento y la implementación efectiva de las lagunas facultativas en el tratamiento de aguas residuales.

Palabras clave: Tratamiento, agua residual, Lagunas facultativas, parámetros

ABSTRACT

This research article deals with the design of facultative lagoons, highlighting the results obtained, the methodology applied, as well as the limitations, restrictions, and advantages of this technology in wastewater treatment. The methodology used for the design of facultative lagoons is described, focusing on aspects such as raw water characterization, organic load calculation and selection of design parameters; in addition, the need for a comprehensive approach that combines theory with practical experience is emphasized. Through a comprehensive analysis, the various design options are explored, and key conclusions are drawn that contribute to the understanding and effective implementation of facultative lagoons in wastewater treatment.

Keywords: Treatment, wastewater, facultative lagoons, parameters

INTRODUCCIÓN

“Con este trabajo de aula se pretende que los estudiantes busquen las alternativas sostenibles a los problemas ambientales de Colombia, generando un pensamiento crítico basado en aprendizaje basado en problemas, con un soporte bibliográfico y que fomenten en su quehacer la interdisciplinariedad (Acosta Castellanos et al., 2018). Así mismo se pretende contribuir desde la asignatura cerrar los vacíos existentes en la formación y entrenamiento de los ingenieros en cuanto al desarrollo sostenible (Acosta Castellanos et al., 2020; Acosta Castellanos & Queiruga-Dios, 2021).”

Las aguas residuales se componen por un efluente líquido y elementos sólidos conocidos como lodos, se generan a partir del suministro de agua de una población, donde esta es modificada, dándole diversos usos como actividades domésticas, industriales y comunitarias (*Tsunao Matsumoto I. A., 2010*).

El manejo inapropiado de estas aguas puede causar consecuencias en los ecosistemas, donde los cuerpos de agua están expuestos a contaminantes de tipo químico y biológico, además, se puede presentar una eutrofización, es decir, un crecimiento de algas y plantas acuáticas de manera excesiva causando principalmente la reducción de oxígeno en el agua, generando así una degradación de hábitats acuáticos (Mara, 2004).

Además, las aguas residuales pueden afectar en la salud pública, ya que si no se tratan adecuadamente pueden contaminar fuentes de agua potable generando una propagación de enfermedades como colera, hepatitis A, diarrea, también distintos tipos de cáncer debido a metales pesados y productos químicos industriales, y problemas respiratorios debido a la emanación de gases tóxicos como el sulfuro de hidrogeno (*Silvia Bofill-Mas, 2005*).

Las aguas residuales contienen gran cantidad de bacterias virus, parásitos, químicos, metales, gases y demás componentes nocivos para la salud humana y animal, por tal razón el tratamiento de estas es fundamental, protegiendo así la salud humana, y la preservación del medio ambiente.

Existen distintos tipos de tratamiento de aguas residuales los cuales se clasifican en tratamientos primarios, secundarios, y terciarios (*Elizabeth Díaz Cuenca A. R., 2012*). En la presente investigación se optó por utilizar un tipo de tratamiento de agua residual primario este hace referencia a la implementación de una laguna de estabilización de tipo facultativa.

Las lagunas de estabilización se conocen por ser tanques de baja profundidad usados para el tratamiento de aguas residuales usando procesos de forma natural, se conocen por ser alternativas de tratamiento económicas, garantizan la remoción de materia orgánica, el DBO5 y coliformes fecales, además son usadas principalmente cuando el agua residual contiene compuestos biodegradables muy diluidos (*Gutierrez, 2015*).

Las lagunas se diferencian por tener estructuras de fácil operación y mantenimiento, basándose principalmente en procesos de auto purificación,

pueden definirse como un tipo de reactor de manera horizontal de flujo ya sea disperso o de mezcla completa, sin embargo, en algunas situaciones se deben asumir modelos donde estos utilicen un flujo pistón, mediante el cual favorece a la remoción de DBO y microorganismos.

Se pueden clasificar en distintos tipos tales como: anaerobias, facultativas y de maduración, de igual manera se pueden clasificar según el aporte de oxígeno que generen, las cuales son: lagunas Aireadas, de agitación superficial y no aireadas, y también por el grado de mezcla interna del sistema, como: Lagunas de mezcla completa y de mezcla parcial (*Eddy, 2013*).

Teniendo en cuenta los tipos de lagunas de estabilización existentes, en el presente estudio se usará una laguna de estabilización de tipo facultativa, este tipo se considera el más simple, ya que cuenta con un proceso de tratamiento donde se basa en la retención de las aguas residuales por un determinado periodo de tiempo desarrollándose así los procesos de estabilización de materia orgánica de forma natural (*Marrero, 2006*).

Para utilizar una laguna de estabilización es necesario tener presente parámetros variables como la población que se requiere abastecer con agua potable, el clima donde se encuentra esta población y la carga de DBO requerida, este trabajo se basa en determinar en qué tipos de condiciones se puede implementar el uso de este método de estabilización y tratamiento de agua residual, realizando una comparación de estos parámetros variables, si las aguas residuales contienen efluentes industriales en gran cantidad las algas pueden experimentar efectos contraproducentes e incluso pueden morir, debido a la presencia de sustancias tóxicas de origen industrial (*Mara, 2004*).

En una laguna de tipo facultativa la purificación de las aguas residuales se presenta en tres zonas: anaerobia, aerobia, y facultativa, en la zona superior se presenta una simbiosis entre algas y bacterias, en donde las algas son un elemento principal, debido a que se encargan de generar oxígeno disuelto por medio de la fotosíntesis, el cual es esencial para la supervivencia de las bacterias y ayuda con la oxidación de la materia orgánica, cabe resaltar que las bacterias producen CO₂, el cual es utilizado por las algas (*Gutierrez, 2015*).

cabe resaltar que la cantidad de luz que se requiere para llevar a cabo el proceso de fotosíntesis no permanece de manera constante durante el transcurso del día, a medida que el sol aumenta se produce un incremento de la fotosíntesis, sin embargo, cuando el sol se oculta disminuye este proceso, esto puede verse afectado en la generación de oxígeno y la velocidad de crecimiento de las algas (*Martinez, Cansino, & Tomasini, 2017*).

Por este motivo la producción de oxígeno disuelto presenta fluctuaciones diurnas, donde este puede alcanzar valores máximos durante las horas más soleadas del día, de igual manera se debe tener presente el pH del agua ya que junto con el oxígeno disuelto se ven afectados por estas variaciones horarias, en las horas máximas del día el pH aumenta debido a la absorción de CO₂ por las algas y la liberación de oxígeno (*Gutierrez, 2015*), como se observa en la siguiente ilustración:

Ilustración 1: Simbiosis Algas y Bacterias

Fuente: (Martinez, Cansino, & Tomasini, 2017)

METODOLOGÍA

Para realizar el diseño de una laguna de estabilización facultativa se necesita calcular tanto características de tratamiento como características geométricas del tipo de laguna, en este caso se usa un método empírico, el cual hace referencia al método de diseño por Mcgarry y Pescod, este método se caracteriza por utilizar relaciones matemáticas básicas las cuales tienen presente variables como la temperatura, el valor poblacional, las cuales pueden variar de acuerdo a la zona geográfica en la que se requiera implementar este método de estabilización.

Tomando como referencia a Pescod M.B y Mara en su artículo “*Design, operation and maintenance of wastewater stabilization ponds*” (M.B & Mara, 1988), y a Romero en su artículo “*Tratamiento de aguas residuales por lagunas de estabilización (1era edición)*” (Romero, 2004), se desarrolló en el presente artículo la determinación de los siguientes parámetros y características:

En primera instancia el método de Mcgarry y Pescod muestra que la carga superficial máxima (CSM) se debe aplicar a una laguna antes de que esta entre en proceso de anaerobiosis, esta carga se determina usando la siguiente expresión:

Ecuación 1: CSM

$$CSM = 60.3(1.0993)^T$$

Donde:

T = Temperatura del mes mas frio

CSM = Carga superficial maxima

Fuente (Romero, 2004).

Como segundo requisito se debe determinar el área superficial, teniendo presente que lo idea es que esta área sea de gran tamaño, garantizando así el proceso de la fotosíntesis, debido a que el área superficial es directamente proporcional al oxígeno, es decir, a mayor área mayor producción de oxígeno. Esta área se determina como la relación entre propiedades geométricas y de Carga Orgánica, como se evidencia en la siguiente expresión:

Ecuación 2: Área superficial

$$A = \frac{Q \times DB_0}{1000 \times CSM}$$

Donde:

Q = Caudal

CSM = Carga superficial maxima

DB_0 = Demanda Bioquímica de oxígeno

Fuente (Romero, 2004).

De igual manera se debe determinar el tiempo de residencia hidráulico el cual hace referencia al tiempo en que el agua residual se encontrara dentro de la laguna, es relevante destacar que este tipo de tratamiento se caracteriza por su prolongada duración, que puede extenderse durante varios días.

Esto se debe a que la descomposición biológica se realiza de manera autónoma, es decir, no requieren la necesidad de añadir sustratos, procesos químicos o mecánicos, el tiempo de residencia hidráulico (Días) se determina con la siguiente expresión:

Ecuación 3: Tiempo de Residencia Hidráulico

$$\theta_h = \frac{A \times H}{Q}$$

Donde:

Q = Caudal (m^3 /dia)

A = Area (m^2)

H = Profundidad util de la laguna (m)

Fuente (Romero, 2004).

Al determinar el tiempo exacto de retención es necesario determinar otro parámetro geométrico el cual consiste en calcular la capacidad de la carga

volumétrica orgánica que recibirá el sistema de estabilización, para esto se utiliza la siguiente expresión:

Ecuación 4: Capacidad de carga Volumétrica

$$COV = \frac{DBO \times Q}{A \times H}$$

Donde:

$Q =$ Caudal (m^3/dia)

$A =$ Area (m^2)

$H =$ Profundidad util de la laguna (m)

$COV =$ Demanda biologica de oxigeno ($gDBO/m^3 * dia$)

$DBO =$ Demanda biologica de oxigeno (g/Lt)

Fuente (Romero, 2004).

Para hallar la capacidad de remoción de carga orgánica se utiliza la ecuación de McGarry y Pescod, con la particularidad de que para este parámetro se realizan procesos comparativos, usando como parámetro principal la carga orgánica superficial máxima hallada anteriormente, se utiliza la siguiente expresión, resultado de estos procesos:

Ecuación 5: Capacidad de remoción de carga Orgánica

$$c = 10.35 + 0.752 \times (CSM)$$

Donde:

$COR =$ Carga organica superficial removida ($KgDBO/ha * d$)

$CSM =$ Carga organica superficial rmaxima ($KgDBO/ha * d$)

Fuente (Romero, 2004).

Al calcular la capacidad de remoción de carga orgánica es necesario determinar la cantidad de DBO que el sistema puede eliminar por unidad de superficie en un día de funcionamiento, normalmente se expresa en porcentaje, en esta fase de diseño, se necesita comparar las necesidades del sistema de estabilización con los requisitos establecidos por el proveedor, es decir, se evalúa si hasta este punto se cumplen los criterios establecidos o si se requiere realizar ajustes o correcciones a la Laguna. Para determinar la eficiencia de remoción de usa la siguiente expresión:

Ecuación 6: Eficiencia de remoción de DBO

$$E_1 = \frac{COR}{CSM}$$

Donde:

$E = \text{Eficiencia (\%)}$

$COR = \text{Carga organica superficial removida (KgDBO/ha * d)}$

$CSM = \text{Carga organica superficial rmaxima (KgDBO/ha * d)}$

Fuente (Romero, 2004).

Si se requiere realizar una corrección al sistema de estabilización se debe determinar la carga orgánica del efluente primario, en donde a este efluente se le hallaron sus debidas características anteriormente, siendo estos todos los parámetros ya calculados, dentro de la ecuación se debe usar un porcentaje remanente o no removido, este valor se relaciona a la eficiencia y se determina mediante la siguiente expresión:

Ecuación 7: Remanente (%)

$$E_r = 100 - E$$

Donde:

$E_r = \text{Remanente (\%)}$

$E = \text{Eficiencia (\%)}$

Fuente (Romero, 2004).

Una vez hallado el remanente se debe calcular la carga orgánica de este efluente con la siguiente expresión:

Ecuación 8: Carga orgánica del efluente primario

$$CO_1 = DBO \times Q \times E_r$$

Donde:

$E_r = \text{Remanente (\%)}$

$Q = \text{Caudal (m}^3/\text{día)}$

$DBO = \text{Demanda biologica de oxigeno (g/Lt)}$

$CO_1 = \text{Carga Organica del efluente primario (KgDBO/d)}$

Fuente (Romero, 2004).

La relación de DBO total y DBO soluble debe ser igual a 2, teniendo en cuenta este valor se debe realizar una corrección por la relación anterior, y se calcula nuevamente la carga orgánica del efluente usando la siguiente expresión:

$$CO_{1c} = CO_1 \times 2$$

Donde:

$CO_{1c} = \text{Carga Organica corregida (KgDBO/d)}$

$CO_1 = \text{Carga Organica del efluente primario (KgDBO/d)}$

Fuente (Romero, 2004).

Después de calcular la CO_{1c} se asume un valor de carga superficial donde este debe ser inferior al valor del CSM, donde este valor debe tener unidades de KgDBO/ha*d, al hallar este valor se debe proceder nuevamente a realizar los cálculos de $\theta h, COV, COV, E_2$; determinando así la eficiencia global del sistema con la siguiente expresión:

$$E_t = 1 - (1 - E_1) \times (1 - E_2)$$

Donde:

E_1 = Eficiencia calculada primeramente (%)

E_2 = Eficiencia calculada anteriormente (%)

Fuente (Romero, 2004).

Las lagunas de estabilización ofrecen distintos tipos de opciones de aplicación en cuanto a parámetros variables como la población, el diseño y el tipo de agua residual. Teniendo esto presente es importante determinar uno de los factores por los cuales se puede o no implementar este tipo de tratamiento como la dotación de agua potable, en donde es importante determinar el número de población que se requiere abastecer, como se muestra en la siguiente tabla:

Tabla 1: Dotación de agua potable por clima y número de habitantes

Dotación de agua potable (L/hab/día) Vs Climas

Número de habitantes	cálido	Templado	Frio
2 500 a 15 000	150	125	100
15 000 a 30 000	200	150	125
30 000 a 70 000	250	200	175
70 00 a 150 000	300	250	200
> De 150 000	350	300	250

Fuente: Sahop 1979

Cabe resaltar que estos valores pueden ser ajustados teniendo presente las necesidades de la comunidad donde se vaya a implementar el tipo de tratamiento.

Según la literatura de Von Sperling para regiones donde el clima se conoce por ser invierno caliente y alta insolación las cargas de DBO deben estar en un rango de 240 y 300 KgDBO/ha/d, y para regiones de invierno con baja insolación la carga debe estar entre 100 y 180DBO/ha/d, para lograr determinar qué tipo de clima se presenta en la zona de estudio es necesario realizar una clasificación de climas por temperatura como lo expone la secretaria de asentamientos humanos y obras públicas (SAHOP) de la república mexicana, presentado con la siguiente tabla:

Tabla 2: Clasificación de climas por temperatura

Temperatura media anual (C°)	Tipo de clima
< a 22	cálido
De 18 a 22	semicálido
De 12 a 17.9	Templado
De 5 a 11.9	Semifrío
> a 5	Frio

Fuente: Sahop 1979

Las lagunas facultativa se pueden combinar con procesos de tratamientos de agua para obtener una mejor calidad de esta, por ejemplo se puede implementar el uso de humedales siempre y cuando la laguna posea un caudal que se encuentre entre rangos de 20 a 1000 L/s, en donde la remoción de nutrientes como fosforo y nitrógeno, se requiere que la carga de DBO sea baja, en este tipo de tratamiento se implementan celdas múltiples o por etapas, sin embargo, se debe mencionar que los humedales se diseñan con criterios de acuerdo a las necesidades de cada región, donde se deben considerar parámetros como la profundidad, permeabilidad del suelo, topografía, condiciones climatológicas entre otros.

Se pueden emplear también el proceso Sutton el cual consiste en una planta de aireación extendida nitrificante, donde allí lo que se realiza es la nitrificación del agua y el redireccionamiento de lodos del sistema biológico, sin embargo, no es muy eficiente ya que presenta una degradación en la calidad del efluente después del paso de los años de operación debido al amoniaco presente en los sedimentos de las lagunas. (Agua, 2007)

De igual manera existen plantas de tratamiento avanzado de lagunas que son combinadas con reactores biológicos, donde diversas investigaciones han evidenciado que al acoplar reactores biológicos a las lagunas permiten la desnitrificación. Se pueden emplear filtros percoladores o discos biológicos rotatorios, estos reactores se usan principalmente para aumentar la sobrecarga de las lagunas. (Agua, 2007), las lagunas facultativas se utilizan principalmente para tratar aguas residuales de origen doméstico e industrial (Eddy, 2013), sin embargo, se debe tener presente la presencia de efluente de origen industrial, estos se distinguen de distintas formas, por ejemplo, refiriéndose a aquellos con concentraciones de fenoles alta, los cuales inhiben la fotosíntesis, cuando se presenta este caso se debe implementar un pretratamiento anaeróbico.

Se debe tener presente que mientras la población sea de menor número de habitantes la eficiencia de las lagunas de estabilización de tipo facultativo presentan una mejor remoción de contaminantes debido como lo expone el autor Von Sperlin (Sperling, 2015).

Las concentraciones de carga orgánica influyen en el diseño de la laguna, las bajas concentraciones de DBO contribuyen a la eliminación de patógenos, ya que carecen de materia orgánica necesaria para subsistir, por esta razón es esencial mantener las concentraciones de carga orgánica por debajo de los 20 mg/L, promoviendo de esta manera una reducción significativa de patógenos, además para mejorar el sistema de tratamiento se pueden implementar lagunas en serie, es decir, dos o más lagunas que se instalan en secuencia de modo que el efluente de una laguna fluya hacia la siguiente, esto permite una mayor retención y contacto con procesos biológicos en cada laguna, (*Facundo cortés martíez, 2011*)

RESULTADOS

Considerando los diseños previamente elaborados de las lagunas facultativas para cada una de las poblaciones involucradas, se realiza un enfoque en la obtención de información sobre los parámetros implicados y cómo afecta en el diseño su valor frente a la eficacia de los procesos.

En primer lugar, se parte de que a través de diversos estudios se han ido dando recomendaciones de valores adecuados de los parámetros que influyen en el diseño de las lagunas facultativas, por lo cual es importante mencionar los rangos y si en los cálculos desarrollados se cumple con esto para lograr óptimos y efectivos resultados.

Por ejemplo, según Burga (2004), la profundidad de operación debe encontrarse en el rango de 1,2 a 2,5 metros (Burga, 2004). En vista de esta recomendación para los cálculos se hace uso de una profundidad de 1,5 m. Por su parte, de acuerdo con Rolim (2000), el valor recomendado de temperatura es de 20°, sin embargo, podría encontrarse en el rango entre 20 y 25 °C para generar condiciones óptimas para la producción de oxígeno en las lagunas facultativas (*Rolim, 2000*).

Según esto se corrobora que, en el diseño, para las poblaciones 1,2,5 y 6 la temperatura tomada es conveniente, sin embargo, para las de la población 3 y 4, el valor suministrado se encuentra debajo del rango, lo que podría ralentizar la actividad de microorganismos que descomponen la materia orgánica, afectando la clarificación del agua y la capacidad del agua para retener oxígeno disuelto puede disminuir.

Además, en los diseños se desarrolló una relación entre la temperatura y el tiempo de residencia hidráulico en donde se comprobó que cuando la temperatura incrementa, el tiempo de residencia hidráulico disminuye, se ralentizan los procesos a mayor temperatura (ver ilustración 2).

Ilustración 2. Temperatura Vs. Tiempo de residencia hidráulico

Fuente: Autores.

Para apoyar lo anterior, la Universidad de Salamanca, desarrolló un estudio en el que estableció que, en áreas con inviernos fríos, las lagunas pueden tener un rendimiento reducido debido a la congelación de la superficie. En zonas de alto nivel freático o terrenos inestables, puede ser difícil construir lagunas sin riesgo de contaminación del agua subterránea (*Universidad de Salamanca*).

Ahora bien, Mc Garry y Pescod, para las cargas orgánicas superficiales sugieren cargas orgánicas superficiales entre el intervalo de 140 a 280 kg/DBO5 /ha/día (*McGarry, 1970*) (*Facundo Cortés M, 2011*). Revisando los datos obtenidos en el diseño, se evidencia que luego de realizar el ajuste del sistema, la carga superficial de diseño solo se cumple 1,2,5,6 y 10; en las demás poblaciones el valor es inferior, lo que indica que es posible que la laguna no esté aprovechando completamente su capacidad de tratamiento, generando rendimientos deficientes. Si se tratara de fluctuaciones extremas en la carga, estas pueden llevar a un rendimiento deficiente, ya que el tiempo de retención en la laguna puede no ser suficiente para la descomposición adecuada de los contaminantes (*Ministerio de Obras Públicas y Transportes MOPT, 1991*).

En cuanto al área superficial, se recomiendan valores grandes, en general de un rango que va de 0,8 a 4 ha, en lagunas facultativas. En vista de ello, al realizar el ajuste al sistema, se evidencia que solo las poblaciones de la 6 a la 10 cumplen con este parámetro, las demás presentan un valor inferior, lo que se traduce en que podría limitarse la cantidad de contaminantes a tratar, la carga orgánica será mayor, disminuyendo la eficiencia en los procesos de descomposición de materia orgánica.

En lo que respecta al tiempo de retención hidráulico también se optimizan los procesos si se trata de valores grandes; se recomienda en el rango de 5 a 30 días (*Burga, 2004*) (*Herrera, s.f.*). Revisando el diseño y los cálculos desarrollados, en las poblaciones 2 y 4 se supera el valor límite máximo, lo que permite una mayor exposición de los contaminantes al proceso de tratamiento biológico en la laguna. Sin embargo, si el tiempo es demasiado largo, los microorganismos pueden alcanzar un estado de sobresaturación afectando la eficiencia de los procesos biológicos.

Lo anterior mencionado, se puede evidenciar tras la comparación de la carga orgánica volumétrica junto con la eficiencia de remoción de DBO en donde se comprueba que cuando la carga orgánica aumenta la eficiencia disminuye (ver ilustración 3).

Ilustración 3. Carga orgánica volumétrica Vs. Eficiencia de remoción de DBO.

Fuentes: Autores.

En lagunas facultativas por lo general se evidencia que, a baja carga orgánica superficial máxima, se presenta una alta eficiencia (esto suele suceder en lagunas de menor tamaño y mayor profundidad, en donde el énfasis está en la eliminación de la DBO (Demanda Biológica de Oxígeno) y la reducción de la materia orgánica. Si ya se diseñan lagunas facultativas de alta carga y menor eficiencia, que son más grandes y tienen tiempos de retención más largos, el enfoque puede estar en la reducción de patógenos y la desinfección natural (ver ilustración 4).

Ilustración 4. Carga orgánica superficial máxima Vs. Eficiencia de remoción de DBO.

Fuente: Autores.

Según Oliveira y Von Sperling (2009), en su estudio sobre 73 lagunas facultativas primarias con un tiempo de residencia hidráulico medio de 54 días; afirmaron que el desempeño de este tipo de unidades de tratamiento es altamente afectado por las condiciones de carga y una combinación de aspectos operacionales y de diseño (S.C. Oliveira, 2009). Además, según estudios, para una retención con condiciones climáticas adecuadas todos los modelos son equivalentes y, lo más práctico es usar la carga orgánica aplicada en combinación con un tiempo de retención adecuado (Comisión Nacional del Agua, 2007).

Por consiguiente, al comparar lo que sucede con la eficiencia al haber variaciones de la temperatura, se comprueba que cuando las temperaturas son bajas la eficiencia es alta, sin embargo, se resalta que comúnmente se recomienda diseñar a 20°C (Ver ilustración 5). Además, de acuerdo con Marrero (2006), se debe tener cuidado con las altas temperaturas porque pueden afectar negativamente la disolución de oxígeno en el agua y aumentar la demanda biológica de oxígeno, provocando problemas de olores desagradables (Marrero, 2006).

Ilustración 5. Comparación temperatura vs Eficiencia para la población 1.

Fuente: Autores.

En vista de que los diseños se realizaron para poblaciones diferentes en las cuales la cantidad de habitantes varía, se identificó que la densidad de la población es influyente en los resultados obtenidos, puesto a que cuanto más población haya, mayor caudal habrá y mayor será la carga orgánica del efluente (ver ilustración 6 y 7). Si hay una excesiva población, pueden evidenciarse problemas de sobrecarga, malos olores, y una disminución en la eficiencia de tratamiento.

Ilustración 6. Habitantes Vs Caudal

Fuente: Autores

Ilustración 7. Habitantes vs. Carga orgánica del efluente primario

Fuente: Autores.

En los diseños, las lagunas de tratamiento de aguas residuales suelen requerir grandes extensiones de terreno, lo que podría traducirse en una complicación en áreas urbanas densamente pobladas o en sitios con limitaciones de espacio. En áreas donde es aplicable su elaboración, se debe tener en cuenta sobre todo aspectos relacionados con la profundidad en vista de que es uno de los parámetros que influyen en la eficiencia que se logra en el sistema.

Teniendo en cuenta lo mencionado, se realiza una relación entre la profundidad de la laguna y la carga orgánica volumétrica, se observa que estos son parámetros inversamente proporcionales, lo que indica que cuando la profundidad aumenta en la laguna, la carga orgánica volumétrica disminuye (ver ilustración 8). De lo anterior se resalta que cuando se tienen grandes profundidades se posibilita un mayor volumen de agua, por lo tanto, hay mayor exposición de los contaminantes orgánicos, se permite mejor descomposición de la materia orgánica, y todo esto se traduce en una menor carga orgánica volumétrica en lagunas más profundas.

Ilustración 8. Profundidad Vs. Carga orgánica volumétrica

Fuentes: Autores

A lo anterior, cabe añadir que en los diseños se recomienda emplear grandes profundidades, para lograr una mayor eficiencia en la eliminación de los contaminantes orgánicos del agua, teniendo en cuenta que existe una relación inversamente proporcional entre la profundidad de la laguna y la carga orgánica volumétrica. Además, si se relaciona la profundidad con el tiempo de retención, se va a encontrar que a menor profundidad de la laguna menor tiempo de retención

será el involucrado o a mayor profundidad mayor será el tiempo de retención (lo ideal es mantener tiempos de retención grandes, incluso de hasta más de 40 días).

Esto se pudo corroborar a partir de los cálculos desarrollados, en donde se evidenció que variando valores de profundidad en la población 1 tomada como ejemplo, variaba el tiempo de retención con una proporcionalidad directa (ver ilustración 9). Se resalta que un menor tiempo de retención hidráulica significa que el agua residual fluye más rápido a través de la laguna. Esto puede resultar en una menor remoción de contaminantes y en la necesidad de una laguna más grande para lograr la misma eficiencia de tratamiento.

Ilustración 9. Profundidad Vs. Tiempo de residencia hidráulico.

Fuente: Autores.

Comprendiendo que las lagunas son sensibles a las variaciones en la carga de contaminantes y que si se tienen valores de carga extremas puede evidenciarse un rendimiento deficiente, ya que el tiempo de retención en la laguna puede no ser suficiente para la descomposición adecuada de los contaminantes; se consideró fundamental evaluar la influencia de los valores de carga orgánica.

Por lo anterior, se destaca la importancia de reconocer que cuanta más materia orgánica haya en el agua residual, mayor cantidad de área se requerirá para proporcionar suficiente tiempo y que de esta manera, se logren los procesos biológicos en la laguna facultativa que descompongan y traten eficazmente esa carga orgánica. Si la carga orgánica con que se cuenta es muy alta relacionándola con el área de la laguna, es posible que los procesos biológicos no puedan mantenerse al día, lo que puede dar como resultado un tratamiento deficiente. Por el contrario, si la carga orgánica es muy baja en relación con el área de la laguna, podría haber un uso ineficiente del espacio y los recursos.

Revisando la carga orgánica del efluente primario, en las poblaciones 5 y 6, se evidenció que, al relacionarla con la eficiencia, para el caso de la población 5 se obtiene un mayor porcentaje de remoción si lo usamos como método soluble. Para el caso de la población 6 se identifica un porcentaje de remoción igual, por lo cual la otra opción es evaluar las otras características involucradas (ver tabla 3).

Tabla 3. Comparación de la eficiencia para poblaciones 5 y 6

	Población	Eficiencia De Remoción	Eficiencia Global Del Sistema	Eficiencia Global Del Sistema
Carga Orgánica	5	E2 77%	E 0.94	E 94%
	6	77%	0.94	94%
Método Soluble	5	89%	0.97	97%
	6	76%	0.94	94%

Fuente: Autores.

La temperatura también guarda relación con la carga orgánica superficial máxima, en vista de que cuando la primera aumenta, la actividad biológica tiende a acelerarse, lo que indica que cuando hay altas temperaturas, la laguna puede tratar una mayor cantidad de carga orgánica (ver ilustración 10).

Ilustración 10. Temperatura Vs. Carga orgánica superficial máxima.

Fuente: Autores.

Otro parámetro importante en los diseños de lagunas facultativas corresponde al área superficial, en vista de que su valor afecta la oxigenación de la laguna y la influencia que tiene es que cuanto mayor sea, mayor será la exposición al oxígeno atmosférico, lo que puede influir en los procesos biológicos aerobios y en la eliminación de sólidos suspendidos y DBO. De ahí que generalmente se requieran grandes áreas, para permitir una sedimentación efectiva de los sólidos suspendidos y en forma más rápida.

Realizando variaciones de la información de la población 1, se logra evidenciar que cuando se incrementa el valor del área superficial, se incrementa su capacidad de retención de agua residual. Como el área se relaciona con el volumen de la laguna y el tiempo es directamente proporcional a dicho volumen, si se aumenta esta área el agua residual permanecerá en la laguna por más tiempo, lo que puede

permitir una mayor exposición de las aguas residuales a los procesos de degradación y descomposición biológica (ver ilustración 11).

Ilustración 10. Área superficial Vs. Tiempo de residencia hidráulico.

Fuente: Autores.

Comprendiendo la influencia que la DBO puede tener en lo que respecta al condicionamiento del agua, se ha realizado una comparación entre esta y el tiempo, corroborando que, si la DBO es alta, puede ser necesario un tiempo de residencia hidráulico más largo para permitir una descomposición más completa de la materia orgánica (ver ilustración 12). Así mismo, se presenta una relación directa entre la DBO y la carga orgánica, pues aumentan en conjunto debido a que, al haber más materia orgánica biodegradable presente en el agua, se necesita de mayor cantidad de oxígeno para la descomposición (ver ilustración 13).

Ilustración 11. DBO vs. Tiempo de residencia hidráulico.

Fuente: Autores.

Ilustración 12. Carga orgánica del efluente primario Vs. DBO del efluente secundario.

Fuente: Autores.

Revisando la DBO del efluente secundario en los diseños, por ejemplo, para la población 1, se encuentra que al realizar variaciones de temperatura existe una relación directamente proporcional entre ambas, lo que indica que a medida que la temperatura aumenta, la DBO del efluente secundario también aumenta (ver ilustración 14).

Ilustración 13. DBO del efluente secundario Vs. Temperatura

Fuente: Autores.

Tras revisar el artículo de investigación titulado "Tratamiento de aguas residuales domésticas utilizando lagunas aireadas" elaborado por C. Cárdenas, T. Perruelo, et.al. (2002), se evalúan los resultados obtenidos en una planta piloto de lagunas aireadas. Los autores ingresaron un caudal inicial de 64 mL/min con un tiempo de retención de 48 horas en un sistema y 128 mL/min con un tiempo de retención de 24 horas en otro sistema. La temperatura se mantuvo entre 28°C y 35°C; los valores de DBO en el primer sistema fueron de 20 mg/L en la entrada y 6 mg/L en la salida, mientras que en el segundo sistema fueron de 15 mg/L en la entrada y 5 mg/L en la salida. Ambos sistemas lograron una reducción significativa de DBO, y la remoción fue similar, a pesar de las diferencias en caudales y tiempos de retención. Cumplieron con el límite de 60 mg/L establecido por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (*Gaceta oficial de la República de Venezuela, 1995*).

Los autores resaltan que el segundo sistema tiene un caudal de entrada el doble del primero, pero la mitad del tiempo de retención. Además, señalan que los diseños se desarrollaron en poblaciones con tiempos de retención más cortos de lo recomendado en investigaciones anteriores. Además, el espacio disponible en el sitio puede ser un factor limitante. Si el espacio es limitado, el primer sistema con un tiempo de retención más largo podría no ser viable.

Al analizar con más detalle los resultados, se destaca la importancia de considerar los costos como un factor relevante. Por ejemplo, el segundo sistema, debido a su caudal de entrada más alto, podría exigir la adquisición de equipos de mayor capacidad, lo que potencialmente resultaría en mayores gastos. En contraste, el primer sistema, aunque posee un tiempo de retención más prolongado, podría requerir lagunas de mayor extensión en términos de superficie, lo que también podría generar costos adicionales. Además, es esencial tener en cuenta que la disponibilidad de espacio en el sitio puede ser un factor limitante. En caso de que el espacio sea escaso, la implementación del primer sistema con su prolongado tiempo de retención podría no ser factible.

En el artículo "Eficiencia del tratamiento de aguas residuales por lagunas facultativas e implicaciones en la salud pública," escrito por Tsunao Matsumoto y I.A. Sanchez en 2010, se observa que la eficiencia del sistema de tratamiento de aguas residuales varía debido a las fluctuaciones en el caudal. En particular, se encontró que las lagunas facultativas mostraron una mayor remoción cuando se aplicaron tiempos de retención de 9 días, junto con una carga superficial más alta de 385 y 382 Kg/Ha-d y un caudal de 13.8 y 13.7 l/s (*Restrepo, 2008*).

Además, se destaca la importancia de considerar el valor máximo de concentración de DBO de 60 mg/L. Sin embargo, en este estudio, se encontraron valores de DBO bruta que oscilaron entre 21 y 158 mg/L, con un promedio de 51 mg/L (lo que representa una eficiencia de remoción aproximada del 78%). La carga diaria de DBO fue de 1043 kgDBO/d, y el tiempo de retención hidráulico fue de 24.9 días. Los autores consideraron que estos valores son adecuados para una estación de tratamiento con lagunas facultativas primarias, que normalmente se diseñan para tiempos de retención de 20 a 35 días, según investigaciones previas (*Tsunao Matsumoto, 2010*).

Realizando un paréntesis, y haciendo una comparación con los parámetros evaluados en el diseño del presente estudio para las diferentes poblaciones, el tiempo de residencia hidráulico empleado variaba entre 3.7 y 13.7 días, lo que no cumple con la recomendación previa mencionada.

Además, se menciona que la carga superficial fue baja, alrededor de 107 kgDBO/ha/d, en comparación con los estándares establecidos para la región del Estado de São Paulo, que pueden llegar hasta 260 kgDBO/ha/d. En climas semiáridos, la carga puede ser aún más alta, llegando hasta 460 kgDBO/ha/d según Silva & Mara. Sin embargo, la literatura más reciente sugiere cargas de entre 240 y 300 kgDBO/ha/d en regiones con inviernos cálidos y alta insolación. En este contexto, las lagunas analizadas presentaron una carga equivalente a regiones con

inviernos fríos y baja insolación, donde la carga debería estar entre 100 y 180 kgDBO/ha/d, de acuerdo con el mismo autor. Estos hallazgos se basan en los diseños que tuvieron en cuenta la variación de la carga superficial máxima según la temperatura del área en estudio.

Finalmente, en la investigación titulada "Evaluación del rendimiento de la planta de tratamiento de aguas residuales urbanas en ILHA Solteira (SP) utilizando lagunas facultativas primarias", se documenta que después de llevar a cabo un análisis exhaustivo, se llega a la conclusión de que los niveles de eliminación logrados son efectivos en climas cálidos. Se observa que la concentración de DBO soluble en el efluente de las lagunas evaluadas oscila entre 6.3 mg/L y 4.7 mg/L. Estos valores se asemejan a los obtenidos para las poblaciones 1 y 2, donde la temperatura promedio era de 22°C (Sanchez, 2012).

Por último, se resalta la necesidad de llevar a cabo mantenimientos apropiados, para lograr la eliminación periódica de lodos acumulados. La falta de mantenimiento puede afectar negativamente su eficiencia. Sánchez (2012), menciona la importancia de realizar un mantenimiento en términos de la remoción de lodos acumulados para así aumentar el tiempo de residencia hidráulico y propiciar un mejor desempeño (Sanchez, 2012).

CONCLUSIONES

Se logró por medio del presente artículo establecer bases sólidas para diseñar y aplicar lagunas facultativas, resaltando su relevante papel en el tratamiento de aguas residuales y la protección del entorno en diversas situaciones y contextos.

Los resultados obtenidos representan una contribución valiosa al conocimiento existente en lo que respecta al diseño de estas lagunas. Estos resultados proporcionan datos concretos que pueden servir como punto de referencia en futuros proyectos de investigación y aplicaciones prácticas.

Se ha identificado que uno de los principales desafíos en el diseño de estas lagunas reside en las condiciones climáticas locales, las cuales ejercen una influencia significativa. En zonas con climas extremos, como lluvias intensas o temperaturas extremadamente bajas, las lagunas facultativas pueden enfrentar dificultades en su funcionamiento, lo que subraya la necesidad de ajustar su diseño para mitigar el impacto de condiciones climáticas adversas.

El diseño de estas lagunas implica tener en cuenta varios parámetros específicos para lograr resultados eficaces en los procesos. Por ejemplo, se debe mantener baja la carga orgánica para asegurar que los niveles de oxígeno disuelto, producidos por las algas, se mantengan adecuados.

La profundidad de la laguna afecta el tiempo de permanencia del agua en ella, siendo crucial garantizar lapsos adecuados para una eliminación eficaz de contaminantes. Lagunas más profundas pueden mejorar la eliminación de

contaminantes orgánicos, pero es esencial encontrar un equilibrio entre la profundidad y otros aspectos del diseño (Matsumoto, 2016).

El área superficial de la laguna influye en la oxigenación y en la sedimentación de sólidos suspendidos. Mantener un equilibrio entre el área superficial y la carga orgánica es esencial para un funcionamiento eficiente. En resumen, el diseño de lagunas facultativas debe considerar diversos factores, como las condiciones climáticas, la carga orgánica, la temperatura, la densidad de población y la profundidad, con el fin de lograr un tratamiento eficaz y respetuoso con el medio ambiente. Además, es fundamental llevar a cabo un mantenimiento adecuado para asegurar su funcionamiento a lo largo del tiempo.

Para el correcto funcionamiento de una laguna de tipo facultativo se debe emplear un mantenimiento constante, evitando así la generación y propagación de malos olores, producto del acumulamiento de materia orgánica.

Para garantizar un mejor tratamiento de agua residual se pueden emplear las lagunas en serie, siempre y cuando se cumplan las condiciones y las necesidades que se requiere en cada zona de estudio el cual se quiera emplear estos tipos de tratamiento. Las lagunas de estabilización son de costos operativos bajos, ya que estas usan energía natural para realizar el tratamiento de agua residual, esto quiere decir que se pueden implementar en países que se encuentren en desarrollo.

REFERENCIAS

- Acosta Castellanos, P. M., Guerrero Sierra, H., & Vega, M. E. (2018). *Estudios sobre medio ambiente y sostenibilidad: una mirada desde Colombia* (2018th ed.). Ediciones USTA. <http://hdl.handle.net/11634/22658>
- Acosta Castellanos, P. M., & Queiruga-Dios, A. (2021). From environmental education to education for sustainable development in higher education: a systematic review. *International Journal of Sustainability in Higher Education, ahead-of-print*(ahead-of-print). <https://doi.org/10.1108/IJSHE-04-2021-0167>
- Acosta Castellanos, P. M., Queiruga-Dios, A., Hernández Encinas, A., & Ortegón, A. C. (2020). Analysis of environmental sustainability educational approaches in engineering education. *Iberian Conference on Information Systems and Technologies, CISTI*. <https://doi.org/10.23919/CISTI49556.2020.9140919>
- Agua, C. N. (2007, Diciembre). Manual de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento. Coyoacán, México.
- AJ Englace Jr, P. K. (2015). Wastewater Treatment & Wtarer Reclamation. *ELSEVIER*, p. 32.
- Burga, J. A. (2004). *Evaluación y rediseño del sistema de lagunas de estaboloización de la Universidad de Piura*. Piura: PIRHUA. Universidad de Piura.
- C. Cárdenas, T. P. (2002). Treatment for domestic wastewater by using aerated ponds. Retrieved from https://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0254-07702002000200003#t2
- Cansino, A. T. (2016). Reduced design method for stabilization lagoons. *ScienceSciELO*, 729-742.
- Comisión Nacional del Agua. (2007). *Diseño de lagunas de estabilización*. Manual de agua potable, alcantarillado y saneamiento.
- Cruz, A. M. (2008). *Caracterización y tratamiento de aguas residuales*. Unievrnsidad Autonoma del estado de Hidalgo.
- Eddy, M. &. (2013). *Wastewater Engineering Treatment and Resource Recovery*. EEUU: Bulrushed Book.
- Elizabeth Díaz Cuenca. (s.f.).

- Elizabeth Díaz Cuenca, A. R. (2012). El tratamiento de agua residual doméstica para el desarrollo local sostenible: el caso de la técnica del sistema unitario de tratamiento de aguas, nutrientes y energía en San Miguel Almaya, México. *QUIVERA*, 0-21.
- Enrique Cesar Caldez, A. B. (2003). *Ingeniería de los sistemas de tratamiento y disposición de aguas residuales*. Mexico: Fundacion ICA.
- Facundo Cortés M, A. L. (2011). *Diseño de lagunas de estabilización en serie con diferentes configuraciones*. Mexico: Revista de Arquitectura e Ingeniería .
- Facundo cortés martínez, A. I. (2011). Diseño de lagunas de estabiización en serie con diferentes configuraciones (caso comarca lagunera estado de Durango, Mexico). *Revista de Arquitectura e ingeniería Vol 5. num. 3*, 16.
- Gaceta oficial de la República de Venezuela. (1995). *Normas para la clasificación y el control de la calidad de los cuerpos de agua y vertidos o efluentes líquidos. Decreto N°883, artículos 10 y 4*. . Caracas.
- Gutierrez, C. M. (2015). *Lagunas, Diseño, Operacion y control*. ELSEVIER.
- Herrera, L. (n.d.). *Lagunas para remoción de orgánicos*. Retrieved from CEPIS: <https://www.cepis.ops-oms.org>
- Investigación y Educación en Enfermería. (2007). El resumen de un artículo científico: Qué es y qué no es. 25 (1), 14-17. Retrieved Marzo 10, 2016, from http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-53072007000100001&lng=en&tlng=es .
- Jhon Jairo Feria Diaz, L. E. (2014). Tratamiento de lodos de fondo de lagunas facultativas con estabilización en condiciones de laboratorio. *ScienceDirect*, 113-122.
- Linhua Fan, A. M. (2023, Enero). Efficiency of lagoon-based municipal wastewater treatment in removing microplastics. *ELSEVIER*.
- Mara, D. (2004). *Domestic Wastewater Treatment in developing countries*. London: Earthscan.
- Marrero, C. M. (2006, Enero). LAGUNAS: DISEÑO, OPERACIÓN Y CONTROL. *ResearchGate*, p. 120.
- Martínez, F. C., Cansino, A. t., & Tomasini, A. C. (2017). *Dimensionamiento de Lagunas de Estabilización* . Mexico: IMTA.
- Matsumoto, T. &. (2016). *Performance of the anaerobic lagoons with dividing baffle and facultative of the wwp of Santa Fe do Sul (São Paulo, Brazil)*. Revista Ingenierías Universidad De Medellín, 15(29), 27-42. doi:<https://doi.org/10.22395/rium.v15n29a2>
- McGarry, M. y. (1970). *Stabilization Pond Design Criteria for Tropical Asia. In proceedings of the Second International Symposium on Waste Treatment Lagoons*. . R.E. McKinney. Laurence, KS: University of Kansas.
- Mendonça, S. R. (2000). *Lagunas de estabilización en: Como utilizar aguas residuales tartadas en sistemas de Regadio*. McGraw-Hill.
- Metcalf, L. E. (2004/1991). *Wastewater engineering: treatment, disposal, and reuse (Vol. 4)*. New York: McGraw-Hill.
- Ministerio de Obras Públicas y Transportes MOPT. (1991). *Depuración por lagunaje de aguas residuales- Manual de operadores*. Madrid-España: Centro de Publicaciones del MOPT.
- P. Rajasulochana, V. P. (2016). Comparison on efficiency of various techniques in treatment of waste and. *ScienceDirect*, 175-184.
- Restrepo, G. C. (2008). *Evaluación y monitoreo del sistema de algunas de estabilización del municipio de Santa Fé de Antioquía, Colombia*. Medellín: Universidad de Antioquia. Retrieved from <https://bibliotecadigital.udea.edu.co/bitstream/10495/50/1/EvalMonitStmaLagunasStfeAnt.pdf>
- reynolds, K. S. (2002). Tratamiento de aguas residuales en latinoamerica. *Agua Latinoamerica*.
- Rolim, M. (2000). *Sistemas de lagunas de estabilización. Cómo utilizar aguas residuales tratadas en sistemas de regadio* . McGraw-Hill, Colombia.
- S.C. Oliveira, M. v. (2009). *Assessment of classical surface organic loading design equations based on the actual performance of primary and secondary facultative ponds*. Brazil: Belo Horizonte, MG, .
- Sanchez, M. T. (2012). Evaluación del desempeño de la planta de tratamiento de aguas residuales urbanas de ILHA Solteira (SP) por lagunas facultativas primarias. *Ingeniería y desarrollo*, p. 199.
- Sílvia Bofill-Mas, P. C.-C.-G. (2005). Efectos Sobre la salud de la contamiacion de agua y alimentos por virus emergentes humanos . *Scielo*.

- Sperling, M. V. (2009). *Lagoas de Estabilização. principios do tratamento biologico de águas Residuarias Vol 3* . Belo Horizonte.
- Sperling, V. (2015). *Comparison of simple, small, full.scale sewage treatment systems in brazil: UASB-maduration ponds-coarse filter, UASB-horizontal subsurface-flow wetland. . Brazil: water Science and Technology .*
- Technology, S. F. (n.d.). *Compendium of Sanitation Systems and Technologies. 2nd Revised Edition*. Retrieved from <https://cidta.usal.es/cursos/edar/modulos/edar/unidades/LIBROS/>
- Tsunao Matsumoto, I. A. (2010). EFICIENCIA DEL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES POR LAGUNAS FACULTATIVAS E IMPLICACIONES EN LA SALUD PÚBLICA. *Centro de estudios en salud*, 65-78.
- Tsunao Matsumoto, I. A. (2010, Diciembre). EFICIENCIA DEL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES POR LAGUNAS FACULTATIVAS E IMPLICACIONES EN LA SALUD PÚBLICA. *SCIELO*.
- U Rosario. (2016, MARZO 10). *Ciencias humanas - guías de calidad académica*. Retrieved from <http://www.urosario.edu.co/cienciashumanas/GuiasdeCalidadAcademica/49c/>
- Universidad de Salamanca. (n.d.). *LAGUNAS FACULTATIVAS*. España: CIDTA. USAL.
- Varon, M. P. (2004). *Waste Satabilisation Ponds. IRC- International Water and Sanitation Centre*.